

¡Presente! Recursos para Encuentros Activos (antes Intro ABC)

Cursos MetaDocencia

¡Presente! Recursos para Encuentros Activos

Coordinan:

Laura Ación **Nicolás Palopoli**

Índice

- Cómo participar
- Objetivos
- ¿Para quién?
- ¿Qué no incluye este taller?
- Duración
- Cronograma
- Materiales
- ¡Sírvete sin culpa!

Cómo participar

Próximos cursos:

- Jueves 17 de noviembre de 14 a 17 (UTC-3) > Inscríbete a través del [Formulario de registro](#)
- Martes 29 de noviembre de 9 a 12 (UTC-3) > Inscríbete a través del [Formulario de registro](#)

Todos los datos se manejarán en forma confidencial, sólo podrán ser publicados de forma agregada y anonimizada en reportes sobre el alcance de MetaDocencia.

Objetivos

Introducir buenas prácticas básicas para manejo de espacios de intercambio de conocimiento sincrónico (por ejemplo, clase, seminario, taller o charla). La mayoría de estas prácticas básicas podrán ser usadas en entornos presenciales, híbridos o en línea (por ejemplo, usando Zoom). Cada detalle del taller, empezando por el formulario de registro hasta el pedido de devolución cuando termina el taller, pasando por la ejecución del mismo, son una demostración de estrategias que pueden ser adoptadas o adaptadas a cualquier intercambio de saberes que suceda interactuando en simultáneo con una audiencia.

Durante este taller remoto:

- Mostraremos cómo contactar y preparar a tu audiencia para sumarse a una clase o evento sincrónico
- Manejaremos un evento remoto a través de Zoom que mantendrá a una audiencia de hasta 20 personas participando activamente durante tres horas
- Veremos ejemplos de cómo crear un ambiente positivo para nuestra audiencia
- Tendremos una introducción a conceptos pedagógicos de:

- Diseño de la clase o evento pensando en la audiencia que va a estar recibiendo el material (personas tipo)
- Uso de mapas conceptuales
- Evaluación formativa diagnóstica cada 15 minutos para saber si tu audiencia sigue lo que explicas y corregir sobre la marcha cuando detectes que algo no es claro para la mayoría
- Participación en un documento conjunto colaborativo para tomar notas o resolver evaluaciones formativas
- Otras herramientas pedagógicas rápidas basadas en evidencia y fáciles de implementar
- Pedido de devolución a tu audiencia luego de cada clase y cómo dar devoluciones efectivas
- Compartiremos fuentes de las cuales seguir aprendiendo prácticas pedagógicas
- Presentaremos qué es MetaDocencia y formas de seguir participando de nuestra comunidad

¿Para quién?

Este taller es la nueva actualización de nuestro “Introducción al ABC para enseñar online”. No hay requisitos previos específicos para esta capacitación.

Pensamos en Juan, Andrea y Florencia como **personas tipo** al diseñar los contenidos de este taller.

- Juan es doctorando en Bioinformática. Divide su tiempo docente entre enseñar talleres en empresas y clases en los niveles secundario y terciario. Con mucha experiencia en herramientas tecnológicas, da clases desde su casa. Cuida a sus hijas de 2 y 4 años. Más detalles sobre Juan [aquí](#).
- Andrea tiene 30 años, una beca postdoctoral y ansía entrar pronto a la carrera de investigación. Ganó su primer concurso docente y sabe mucho sobre el tema que va a dictar pero no tiene formación docente y

necesita herramientas para poder transmitir los contenidos de forma eficiente. Más detalles sobre Andrea [aquí](#).

- Florencia es docente de Tecnologías de Información y Comunicación en escuelas secundarias y terciarias. Es madre de una nena a punto de comenzar la escuela primaria. Sabe que necesita incorporar herramientas efectivas para actualizarse, sumar contenidos y formatos que puedan impactar positivamente sobre la vocación y las trayectorias educativas y profesionales de sus estudiantes. Más detalles sobre Florencia [aquí](#).

¿Qué *no* incluye este taller?

Entre otras cosas, quedan fuera del alcance del taller:

- Desarrollo en profundidad y práctica extensiva de enseñanza en forma remota
- Teoría de la pedagogía o de las ciencias de la educación
- Técnicas específicas para enseñar contenidos propios de disciplinas específicas
- Técnicas específicas de manejo de clases o eventos de más de 30 personas

Duración

El taller tiene una duración de 3 horas con intervalos de aproximadamente 5 minutos cada 50 minutos de contenidos.

Cronograma

Este cronograma es un ejemplo que asume que el comienzo del curso es las 9 am, pero esto variará según la franja horaria que mencionaremos en el mensaje de invitación.

Horario	Actividad
8:50 - 9:00	Tiempo previo para conectarse y asegurarse que anda bien tu conexión de audio y video (si no tienes cámara no importa, si la tienes, ayuda)
9:00 - 9:05	Comienzo con reglas básicas para bajar la frustración en una teleconferencia
9:05 - 9:15	Nos presentamos
9:15 - 9:20	Ejercicio: piensa y comparte una persona tipo que será parte de tu audiencia
9:20 - 9:30	Mapas conceptuales
9:35 - 9:50	Ejercicio: haz un mapa conceptual
9:50 - 9:55	Pausa lejos de la pantalla
9:55 - 10:15	Consejos concretos para todo tipo de clases
10:15 - 10:30	Ejercicio en grupos: tu consejo favorito

10:30 - 10:50	Consejos concretos para clases remotas
10:50 - 10:55	Pausa lejos de la pantalla
10:55 - 11:05	Más consejos para clases remotas
11:05 - 11:15	Ejercicio en grupos: qué consejos de los anteriores usamos en este taller
11:15 - 11:40	Cómo seguir en conexión con MetaDocencia con un paseo demostrativo por Slack
11:40 - 11:45	¿Cómo hacer buenas devoluciones?
11:45 - 11:50	Cuéntanos qué te pareció el taller
11:50 - 12:00	Fuentes adicionales y cierre

Materiales

Se disponibilizan una vez finalizada cada edición del curso.

- **Presentación que usamos en el curso** con notas ampliando el contenido para quienes dan la clase
- **Plantilla de nuestro documento para notas compartidas**
- **Plantilla de formulario para la encuesta de fin del taller**
- **Video del curso**

¡Sírvelo sin culpa!

¿Te vienen bien cualquiera de nuestros contenidos? ¡Sírvelo sin culpa! Nuestros materiales están disponibles en forma gratuita bajo esta **licencia**. Es decir, puedes reusar o editar cualquier material que aparece encima de estas líneas, lo único que pedimos a cambio es que incluyas una referencia a esta página web.